

**“SciNext 2026: Magistrantlar və Gənc Tədqiqatçıların Respublika
Elmi Konfransı”nın materialları
Gəncə, 09 aprel, 2026-cı il**

**SciNext 2026: National Scientific Conference of Master’s Students
and Young Researchers
Ganja, april 09, 2026**

**“Материалы Республиканской научной конференции
магистрантов и молодых исследователей «SciNext 2026»”**

Ganja, 09 апреля, 2026

Konfransın bölmələri:

- ✓ Aqrar və Biologiya elmləri
- ✓ Riyaziyyat və fizika elmləri
- ✓ Kimya elmləri
- ✓ İqtisad elmləri
- ✓ Yer elmləri
- ✓ Texniki elmlər
- ✓ Tibb və əczaçılıq elmləri
- ✓ Filologiya elmləri
- ✓ Hüquq elmləri
- ✓ Tarix və coğrafiya elmləri

Konfransın təşkilat Komitəsi:

Zəfər Qurbanov - Rektor, t.e.n, dosent, sədr

Azad İbrahimov – elmi işlər üzrə prorektor, dosent, sədr müavini

Əhməd Məlikov - tədris işləri üzrə prorektor, t.e.d., professor

Elçin Nəsirov - Elm şöbəsinin müdiri, i.f.d., dosent, sədr müavini

Elcan Məmmədov - Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri.

Ruslan Tahirov – İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat şöbəsinin müdiri

Mahir Məmmədzadə - Beynəlxalq əlaqələr və əcnəbi tələbələrlə iş şöbəsinin müdiri

Konfransın təşkili üçün işçi qrup:

Zümrüd Hənifəyeva – Elm şöbəsinin mütəxəssisi, üzv

Günəl Məlikova - Elm şöbəsinin mütəxəssisi, üzv

Müjgan Tanrıverdiyeva - Elm şöbəsinin mütəxəssisi, üzv

Tural Quliyev - İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat şöbəsinin texniki, üzv

Gülər Bayram - Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin meneceri, üzv

Sevil Həsənova - Beynəlxalq əlaqələr və əcnəbi tələbələrlə iş şöbəsinin mütəxəssisi, üzv

Fuad Vaqifli– Mühəndislik fakültəsinin dekan müavini,

Tural Camalov– İqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini

Aqil Mehdiyev – Baytarlıq fakültəsinin dekan müavini

Fəridə Aslanova - Aqronomluq fakültəsinin dekan müavini

Mirzə Mustafayev - Aqrotexnologiya fakültəsinin dekan müavini

Günəl Əmiri – Zoomühəndislik fakültəsinin dekan müavini

Sahilə Məmmədova - Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin dekan müavini

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ SƏHRAŞMA PROSESLƏRİNİN EKOCOĞRAFI VƏ BIOGEOKİMYƏVİ TƏHLİLİ

ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ В ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ECOGEOGRAPHICAL AND BIOGEOCHEMICAL ANALYSIS OF DESERTIFICATION PROCESSES IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION

Elmi işçi Murad Akif oğlu Qəhrəmanov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki şəh.

m.xanov4@gmail.com

geol.-min. PhD, Hüseyn Lütveli oğlu Mustafabəyli

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki şəh.

huseyn.mustafabeyli@mail.ru

tələbə Aysun Rafiq qızı Yusifova

ADPU-nun Şəki filiali

aysun270712@gmail.com

Xülasə

Bu tədqiqat Şəki-Zaqatala bölgəsində 2020–2025-ci illərdə aparılmış səhralaşma proseslərinin ekocoğrafik və biogeokimyəvi təhlilini təqdim edir. İqlim dəyişiklikləri, relyef xüsusiyyətləri, torpaq strukturu və antropogen təsirlər bölgədə səhralaşmanın əsas amillərini təşkil edir. Tədqiqat çərçivəsində meteoroloji müşahidələr, landşaft monitorinqi, biogeokimyəvi analizlər və mineral-su nümunələrinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Nəticələr göstərir ki, dağlıq və düzənlik ərazilərdə səhralaşma prosesləri fərqli intensivlikdə gedir və bitki örtüyünün azalması, torpaq eroziyası və elementlərin yığılması ilə müşahidə olunur. Bölgənin zəngin flora, mineral sular və meşə ehtiyatları isə ekosistemin davamlılığını qorumaq potensialına malikdir. Bu nəticələr iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya və ekoloji risklərin idarə olunmasında elmi əsas kimi istifadə oluna bilər.

Açar sözlər: *səhralaşma, ekocoğrafiya, biogeokimyə, iqlim dəyişiklikləri, Şəki-Zaqatala bölgəsi.*

Giriş. İqlim dəyişiklikləri qlobal miqyasda ekosistemlərə ciddi təsir göstərir. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi, xüsusilə Şəki-Zaqatala bölgəsində, təbii coğrafi mövqeyi və müxtəlif landşaft quruluşu səbəbindən bu dəyişikliklərin təsirlərini aydın şəkildə hiss edir. Qlobal istiləşmə, torpaq eroziyası və antropogen təsirlər bölgədə səhralaşma meyillərinin artmasına səbəb olmuşdur. Bu hesabatda 2020–2025-ci illərdə aparılmış meteoroloji, geomorfoloji, biogeokimyəvi və landşaft monitorinqlərinin nəticələri ümumiləşdirilərək, bölgədə səhralaşma proseslərinin intensivliyi və onların təbii şərtlərlə əlaqəsi təhlil edilmişdir.

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonları daxildir. Bölgənin mürəkkəb relyefi, müxtəlif iqlim qurşaqları, zəngin su və meşə ehtiyatları, həmçinin mineral yataqları səhralaşmanın səbəbləri və nəticələrinin araşdırılması üçün elmi baxımdan əhəmiyyətlidir.

Tədqiqat Metodları: Tədqiqatda bir neçə metodologiya istifadə edilmişdir:

1. Biogeokimyəvi analizlər – çay yataqlarından lil və torpaq nümunələri götürülərək Fe, Cu, Zn, Pb və Mo kimi elementlərin səviyyəsi müəyyən edilmişdir.

2. İqlim müşahidələri – temperatur, rütubət və yağış miqdarı AccuWeather və GISMETEO portalı vasitəsilə gündəlik qeydə alınmışdır.

3. Landşaft monitorinqi – dağlıq və düzənlik sahələrdə səhrələşmə indikatorları (bitki örtüyü dəyişiklikləri, torpaq eroziyası) izlənmişdir.

4. Hava kütlələrinin sirkulyasiyası – bölgəyə daxil olan hava kütlələrinin istiqamətləri və tezliyi qeyd edilmişdir.

5. Mineral və içməli suların təhlili – Bazar, Qımır, Çimçimax və digər bulaqlardan götürülmüş nümunələr kimyəvi tərkib və debiti üzrə qiymətləndirilmişdir.

Nəticələr və Təhlil:

Balakən rayonu – Rayonun şimal-şərq hissəsi dağlıq, cənub və cənub-qərbi isə düzənlikdir. Dağlıq ərazilərdə orta hesabla qışda -10°C , yayda $+10^{\circ}\text{C}$, il ərzində 1000–1400 mm yağıntı müşahidə olunur. Düzənlik ərazilərdə isə mülayim-isti iqlim, yayda $+24\text{--}25^{\circ}\text{C}$ və 600–900 mm yağıntı qeydə alınır. Burada əsas torpaq növləri dağ-çəmən, dağ-meşə və allüvial torpaqlardır. Meşə örtüyü müxtəlif enliyarpaq ağac növləri ilə zəngindir, həmçinin Zaqatala Dövlət Qoruğu rayonun böyük hissəsini əhatə edir. Səhrələşmə prosesləri əsasən çay yataqlarında lil və allüvial çöküntülərdə müşahidə olunmuşdur (Mustafabəyli & Qəhrəmanov, 2023a).

Şəkil-1. Balakən rayonunu Gürcüstanla sərhədi arasında olan Mazımçayın Mazımqara kəndinə yaxın ərazisi. Lil nümunələrinin götürülməsi (Şəkil 29 oktyabr 2020-ci il tarixində $41^{\circ}47'31''\text{ N}$, $46^{\circ}19'12''\text{ E}$ koordinatından çəkilmişdir).

Zaqatala rayonu – Rayonun şimal-şərqə dağlıq, cənubu isə düzənlikdir. İqlim mülayim, dağlıq sahələrdə soyuq və rütubətli. Yağıntı miqdarı 600–1600 mm arasında dəyişir. Polimetal yataqlarının çöküntülərində Cu, Zn, Pb və Mo elementlərinin səviyyəsi orta fondan yüksəkdir. Kimyəvi elementlərdən Fe, Co, Cu, Zn və s. çayların lil materialında orta fona nəzərən yüksəlməsi bu ərazilərdə biogeokimyəvi proseslərin intensiv getməsilə əlaqədar olaraq torpaqların da faydalı mikroelementlərlə zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.

Şəkil-2. Zaqatala rayonu, Talaçay körpüsü. Lil nümunələrinin götürülməsi (Şəkil 21 29 oktyabr 2020-ci il tarixində $41^{\circ}37'40''\text{ N}$, $46^{\circ}39'17''\text{ E}$ koordinatından çəkilmişdir).

Mineral sular, həmçinin dərman bitkiləri rayonun bioekoloji müxtəlifliyini artırır. Səhralaşma prosesləri əsasən dağlıq və dağətəyi sahələrdə, xüsusilə antropogen təsirlərin müşahidə olunduğu yerlərdə qeyd edilmişdir (Mustafabəyli, Qəhrəmanov, & Əliyeva, 2021).

Qax rayonu – Acınohurda yarımşəhra və quru çöl iqlimi, Qanix–Əyriçay vadisində qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim, dağların yamaclarında yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti, bütün fəslərdə bol yağıntısı olan soyuq iqlim, yuxarıda dağ-tundra iqlim tipləri yaranır. Yanvar ayının orta temperaturu 2 °C-dən -10 °C-yə qədər, iyulda alçaq ərazilərdə 25 °C, dağlarda 10 °C qeydə alınır. Yağıntıların orta illik miqdarı 500–1600 mm arasında dəyişir.

Qax rayonu üçün gündəlik meteoroloji müşahidələr aparılmış və bölgədəki temperatur, rütubət və külək istiqamətlərinin dəyişkənliyi qeyd edilmişdir. Sirkulyasiya proseslərinin ay ərzində 15–18 dəfə dəyişməsi landşaftın dinamikasına reqressiv təsir göstərir. Temperatur fərqləri və nisbi rütubət bölgədə səhralaşmanın artmasına səbəb olan əsas amillərdəndir.

Şəkil-3. Qax rayonu, Ağyazı düzünün antropogen-çəmən landşaftı. Yaz fəslində kserofit tikanlı ot bitkiləri və qanqallıqlar səhralaşma prosesinin əlaməti kimi dəyərləndirilə bilər. (Şəkil 14 iyun 2021-ci il tarixində 41°14'37" N, 46°46'54" E koordinatından çəkilmişdir.)

Qax rayonunun Kürmükçay, Hamamçay və Əyriçay hövzələrindən götürülmüş lil nümunələrində Al_2O_3 və SiO_2 komponentlərinin miqdarı Böyük Qafqazın cənub yamacının gillər üçün olan klark (orta fon) göstəricisi ilə müqayisə edildikdə bu komponentlərin gillərin orta göstəricilərinə yaxın miqdarda paylandığı müəyyən edilmişdir. Bu fakt onu göstərir ki, lillərin gələcəkdə gillərə çevrilmə mərhələsində Si və Al komponentlərinin miqdarının artması torpaq örtüyündə səhralaşmanın nəticəsi kimi özünü göstərəcəkdir (Mustafabəyli & Qəhrəmanov, 2023a).

Şəki rayonu – Alçaq dağlıq zonalarda mülayim və isti, orta və yüksək dağlıq zonalarda isə soyuq iqlim tipi xarakterikdir. Orta illik temperatur dağ ətəyi ərazilərdə 10 dərəcə, yüksək ərazilərdə isə 0 dərəcədən aşağıdır. Qonur dağ meşə, qəhvəyi dağ meşə, çəmən meşə, boz qonur torpaqlar geniş yayılmışdır.

Şəkil-4. Şəki rayonu, Əyriçay vadisi. Kişçayın gətirmə konusunda böyütkən-sığırquyuğu assosiasiyasına aid landşaft fasiası. (Şəkil 21 iyun 2022-ci il tarixində 41°12'24" N, 47°06'22" E koordinatından çəkilmişdir.)

Şəki rayonu ərazisində səhrələşmə prosesinin getməsinə səbəb olan ən əsas amillərdən biri iyul və avqust aylarında kəskin istilər (30-40 oC), gündüzlər nisbi rütubətin 30%-dən də aşağı enməsi, həmçinin qışda - yanvar və fevral aylarında sutka ərzində nisbi rütubətin 50%-dən aşağı düşməsi nəticəsində iqlimin quraq keçməsi hesab edilir. Şəki rayonu ərazisində səhrələşmə prosesi cənub hissədəki Acınohur yaylasında və qismən də Əyriçay vadisində iqlim şəraitindən, xüsusilə, antropoloji amildən asılı olaraq daha böyük intensivlikdə təzahür edir (Mustafabəyli & Qəhrəmanov, 2023b).

Oğuz rayonu – Rayon kurort və rekreasiya potensialına malikdir. İqlimi əsasən mülayim rütubətli. Mineral və içməli suların bolluğu, meşə ehtiyatları turizm və istirahət üçün əlverişlidir. Lakin dağlıq sahələrdə eroziya, sürüşmə və sel hadisələri, həmçinin antropogen təsirlər səhrələşmə prosesini sürətləndirir. Yaqublu və Əlicançay vadisində monitoring nəticəsində səhrələşmənin iqlim və relyef şərtlərindən asılı olduğu müəyyən edilmişdir.

Həmçinin Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesinin getməsinə səbəb olan ən əsas amillərdən biri hava şəraitinin fevral, iyul, avqust, noyabr və dekabr aylarında quraq keçməsi və sutka ərzində nisbi rütubətin 50%-dən aşağı düşməsi səbəb olur.

Şəkil-5. Oğuz rayonu, Daşağılçay. Lil nümunələrinin götürülməsi (Şəkil 05 aprel 2023-cü il tarixində 41°09'46" N, 47°25'18" E koordinatından çəkilmişdir).

Oğuz rayonunun Daşağılçay hövzəsindən götürülmüş lil nümunələrində çayın mexaniki və müəyyən qədər kimyəvi təsirinə əsasən lillərin mineral tərkibində səhrələşmə əlaməti olaraq duzluluq göstəricisi, habelə Na, Fe, Mn və Cu elementlərinin miqdarı tədricən artır. Halbuki torpaqların mineral tərkibində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə edilmir (Qəhrəmanov, Mustafabəyli, Bəşirov, & Əlizadə, 2023).

Qəbələ – İqlimi əsasən mülayim rütubətli. Şəki-Zaqatala regionunun əlverişli təbii şəraiti, iqlim xüsusiyyəti, torpaq ehtiyatı Qəbələ rayonu ərazisində zəngin növ müxtəlifliyinə malik olan flora və faunanın yaranmasına səbəb olmuşdur.

Qəbələ rayonu ərazisində aparılan meteoroloji tədqiqatlar nəticəsində hava sirkulyasiyasının aylar üzrə 10-22 dərəcəyə qədər istiqamət dəyişmələri, həmçinin, yanvar, fevral, avqust və sentyabr aylarında havanın quraq keçməsi və sutka ərzində nisbi rütubətin 30 %-dən aşağı düşməsi qeydə alınmışdır. Hava şəraitində yaranan çox saylı və kəskin

meteoroloji dəyişikliklər bitki örtüyünün inkişafına mənfi təsir göstərərək ərazidə səhrələşmə prosesinin inkişafına səbəb olur.

Şəkil-6. Qəbələ rayonu, Dəmiraparañçay. Lil nümunələrinin götürülməsi. (Şəkil 16 aprel 2024-cü il tarixində 41°00'58" N, 47°53'40" E koordinatından çəkilmişdir).

Qəbələ rayonu ərazisində səhrələşmə prosesi cənub hissədəki Əmirvan yaylasında və qismən də Türyançay vadisində iqlim şəraitindən, Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında (Nic – Vəndam kəndləri arası ərazidə) antropoloji amildən asılı olaraq daha böyük intensivlikdə təzahür edir. Ona görə də Na elementinin miqdarı semi humid iqlimə uyğun gələn Dəmiraparañçayın yuxarı və orta axarlarında normadan aşağı olduğu halda, semiarid iqlim şəraitinə malik olan Türyançay ərazisində normadan kəskin surətdə artmışdır (Gahramanov & Mustafabeyli, 2025).

Nəticə. Şəki-Zaqatala bölgəsində aparılmış 2020–2025-ci illər monitorinqi göstərir ki, bölgədə səhrələşmə prosesləri həm təbii (iqlim dəyişiklikləri, relyef, torpaq strukturu) həm də antropogen amillərlə əlaqədardır. Havanın tez-tez dəyişən sirkulyasiyası, temperatur və rütubət fərqlilikləri bitki örtüyünün azalmasına və torpaq eroziyasının artmasına səbəb olur. Biogeokimyəvi analizlər göstərir ki, biofil komyəvi elementlərin (K, Ca, Cu, Zn, Co, Mo, P və s.) çay yataqlarında yığılması həm ekoloji, həm də müalicəvi baxımdan əhəmiyyətlidir. Bölgənin zəngin florası, mineral sular və meşə ehtiyatları isə ekosistemin davamlılığını qorumaq üçün mühüm potensial yaradır.

Tədqiqat nəticələri bölgədə iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya və ekoloji risklərin azaldılması üçün gələcək təbii resursların idarə olunmasında əsas göstərici ola bilər.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Gahramanov, M. A., & Mustafabeyli, H. L. (2025, November 7). Ecogeographic and biogeochemical characteristics of desertification processes in the Gabala region of Azerbaijan. *Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы исследований в области географии, экологии и туризма»* (pp. 58–68). Grozny, Russia.
2. Mustafabeyli, H. L., & Qəhrəmanov, M. A. (2023a, January 20). Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал “Endless Light in Science”*. *Наука о Земле*, pp. 506–515. <http://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-506-515>
3. Mustafabeyli, H. L., & Qəhrəmanov, M. A. (2023b, March 20). Biogeomorfosenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft-ekocoğrafi xüsusiyyətləri. *Международный*

научно-практический журнал “Endless Light in Science”. Наука о Земле, pp. 274–281.
<http://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-274-281>

4. Mustafabəyli, H. L., Qəhrəmanov, M. A., & Əliyeva, A. H. (2021, December 22–24). Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. *“Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları* (pp. 268–273). Göygöl, Azərbaycan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079369>
5. Qəhrəmanov, M. A., Mustafabəyli, H. L., Bəşirov, S. İ., & Əlizadə, A. A. (2023, December 4–5). Oğuz rayonu ərazisində səhralaşma prosesinin öyrənilməsi. *Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə və AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin 50 illiyinə həsr edilmiş “Regionlarda elmin inkişaf strategiyası Heydər Əliyev zəkasının işığında” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları* (pp. 652–674). Şəki, Azərbaycan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15705240>

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SOSIAL-İQTİSADI İNKİŞAFIN DÖVLƏT
TƏRƏFİNDƏN TƏNZİMLƏNMƏSİ MEXANİZMLƏRİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ**

Z. İbrahimli 868-871

**QARAGİLƏ (VACCINIUM MYRTILLUS) MEYVƏ VƏ YARPAQLARININ
FARMAKOQNOSTİK TƏDİQİQİ, HEYVANLARDA HƏZM SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ
İSTİFADƏSİ**

H. Aslanov 872-875

**POLİFENOLLARLA ZƏNGİN BİTKİLƏRDƏN YİĞİNTİNİN HAZIRLANMASI VƏ
BUZOVLARDA İSHAL ZAMANI TƏTBİQİH.**

H. Mustafayeva 876-877

**YEM QRANULYASIYASININ OPTİMALLAŞDIRILMASI: BÖYÜK VERİLƏNLƏR VƏ
PARALEL HESABLAMA YANAŞMALARİ**

H. Abbasova, S. Məmmədov 878-881

**VI-VII SİNİFLƏRDƏ COĞRAFIYANIN TƏDRİSİNDƏ ŞAĞİRDƏLƏRİN TƏNQİDİ VƏ
YARADICI DÜŞÜNMƏ BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI**

İ. Cəbrailova 882-884

**AZƏRBAYCANIN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ MƏDƏNİ İRSİN TƏDRİSİNİN
PEDAQOJİ-METODOLOJİ ƏSASLARI**

V. Mövlayeva, İ. İbrahimova 885-889

**FƏRDI TƏSƏRRÜFATLARDA HİND QUŞUNUN BƏSLƏNMƏ GİGİYENASI VƏ ƏTİNİN
BAYTAR-SANİTAR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ**

İ. İsmayılov 890-893

**KƏSİMXANALARDA QOYUN ƏTİNİN İLKİN EMALI VƏ KƏSİMLİK MƏHSULLARIN
BAYTAR-SANİTAR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.**

İ. Mürsəliyev 894-896

TURİZM SAHƏSİNDƏ İNSAN HÜQUQLARI ANLAYIŞI VƏ HÜQUQİ MAHIYYƏTİ

İ. Səfərov 897-900

ƏTİN QİDALILIQ DƏYƏRİ BƏ KİMYƏVİ TƏRKİBİ

L. Həsənova, G. Məmmədova 901-903

**NEFTÇALA RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ SU HÖVZƏLƏRİNDƏ YAŞAYAN BALIQLARIN
PARAZİT FAUNASININ FORMALAŞMASINDA ANTROPOGEN AMİLİN ROLU**

M. Həşimova, R. Hacıyev, A. Manafov 904-909

**ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN EKOCOĞRAFI VƏ
BİOGEOKİMYƏVİ TƏHLİLİ**

M. Qəhrəmanov, H. Mustafabəyli, A. Yusifova 910-915

**PESTİSİD TƏSİRLİ ÇOBANYASTIĞI NÖVLƏRİNİN FARMAKOQNOSTİK VƏ TERAPEVTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ**

N. Əhmədova 916-918